

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA NOSTANDART MASALALARNI YECHISHGA O‘RGATISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Karimova Kunduz Ruzibaevna

Urganch davlat instituti v.v.b.dotsenti(PhD)

E-mail: q_karimova@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishda nostandart masalalarning o‘rni yoritilgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini nostandart masalalarni yechishga o‘rgatishda e‘tibor qaratish lozim bo‘lgan omillar, nostandart topshiriqlarning eng xarakterli xususiyatlari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, o‘quvchi, nostandart vazifa, usul, metod, yechim.

Hozirgi kunda o‘quvchilarni jamoaviy va yakka tartibda ishlash, mustaqil o‘qib o‘rganish, ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish, o‘quvchilar barcha qobiliyatini yuzaga chiqarish maqsadida ta‘lim sohasida yangiliklar yaratish borasida ilmiy tadqiqotchi-olimlarimiz tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bugungi kun o‘quvchilariga matematikaga oid nostandart masalalarni, ularning turlari va yechish usullarini o‘rgatuvchi, ularga bunday masalalar to‘g‘risida aniq ma‘lumotlar beruvchi, o‘quvchilarning kreativ qobiliyatini o‘stiruvchi topshiriqlardan foydalanish maqsadida darsliklar, qo‘llanmalar, monografiyalar nashr etish, bo‘ljak o‘qituvchilarning bu sohadagi bilimlarini rivojlantirish, o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini o‘stirishga yo‘naltiruvchi o‘quv va sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish faoliyatiga oid metodik ko‘rsatmalar, qo‘llanmalar yaratish metodist olimlarimiz oldiga qo‘yilgan, hal qilinishi kechiktirib bo‘lmaydigan dolzarb masalalardan biridir.

Bugungi kun o‘qituvchisi zamon bilan hamnafas bo‘lishi bilan birga qobiliyatli, o‘z ishining ustasi, mohir notiq va ijodkor bo‘lishi talab qilinadi.

O‘qituvchining pedagogik qobiliyatini taxlil qilgan N.V. Kuzmina shunday yozadi: “Talim - tarbiyada ro‘y beradigan ko‘pgina kamchiliklar o‘qituvchi o‘z

pedagogik qobiliyatining amaliy yo‘nalishlarini yaxshi bilmasligi, iste‘dodning o‘qituvchida yo‘qligi natijasida ro‘y beradi Maxsus qobiliyatga ega bo‘lgan o‘qituvchilar faqat o‘zlari egallagan kasbiy yo‘nalishlari bo‘yicha muayyan faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug‘ullanadilar” [3, 179-bet].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini fanlarga oid qiziqishlarini orttirishning eng maqbul usuli bu fanga oid noodatiy topshiriqlardan va savol javoblardan foydalanishdir. Matematika fanida bunday masalalar nostandart masalalar deyiladi. Ko‘pgina tadqiqotchilar nostandart vazifalarga ta‘rif berganlar, ammo aniqroq va umumiy ta‘rif L.M.Fridman tomonidan berilgan:

“Nostandart masalalar — matematika kursida ularni yechishning aniq dasturini belgilovchi umumiy qoidalar va qoidalar mavjud bo‘lmagan masalalardir” [4, 45-bet]. Bunday masalalar o‘quvchilarda ijodiy fikrlash va matematik tafakkurni rivojlantirish uchun mo‘ljallangan. Shuningdek, nostandart vazifa deganda o‘quvchi uni yechish usulini bilmagan vazifalar tushuniladi va bunday masalalarni hal qilishda o‘rganilgan bilimlarga tayanish talab qilinadi.

Nostandart topshiriqlarni oddiy, standart topshiriqlardan ajratib turadigan turli xil xususiyatlari mavjud. Nostandart vazifalarning o‘ziga xosligi shundaki, u o‘quvchilardan ma‘lum bir fikrlashni, mantiqiy tafakkurga ega bo‘lishni talab qiladi. Topshiriqning nostandartlik xususiyati uning murakkabligida yoki yechish usulida emas, balki o‘quvchilar uchun berilgan masala mazmunining notanishligi va yechish usulining noaniqligidadir. Bunday topshiriqlar o‘quvchilar uchun umumiy yechish usuliga ega emas, faqat berilgan sharoitlarda, berilgan vaqtda yangi va g‘ayrioddiydir. Bir xil turdagi bir necha nostandart masalalarni yechgandan so‘ng, ularning o‘quvchilar uchun g‘ayrioddiylikni yo‘qotadi ya‘ni nostandart masalalar standart masalalarga aylanadi.

Har bir nostandart topshiriq muammoli masala bo‘lib, bunday masalalar orqali:

- o‘quvchilarning kreativ fikrlashini va masala yechimlarini topishda izlanuvchanlikni talab qiladi:
- o‘quvchilarning aqliy faolligini va topilmagan yechimlarni izlashda

topqirlikni oshirishni talab qiladi;

- o‘quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishga, aqliy faoliyatini shakllantirish va rivojlantirishga, ularning mustaqil fikrlashiga yordam beradi;
- kutilmagan qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi va rivojlantiradi;
- fikrlashning izchilligi, mantiqiyliigi, zukkoligi ya’ni o‘quvchilarning matematik tayyorgarligi sifatini oshiradi va yaxshilaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nostandart masalalarni yechish qobiliyatini maqsadli rivojlantirish orqali tanqidiy, mantiqiy fikrlashni, o‘z o‘ziga ishonchni va ta’limga qiziqishni rivojlantirishga erishiladi.

O‘qitish va bilish - bu murakkab jarayon bo‘lib, ular birinchi navbatda o‘qituvchi va o‘quvchining faoliyatini o‘z ichiga oladi. Shuning uchun o‘qituvchi nafaqat o‘z mavzusi bo‘yicha ilmiy ma’lumot beradi, balki o‘quvchining o‘quv faoliyatini rejalashtiradi, tashkillashtiradi, nazorat qiladi, shakllangan ko‘nikmalarini, fikrlashlarini va bilimlarini amalda qo‘llash qobiliyatini rivojlantiradi - bularning barchasi o‘quvchiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Фридман Л.М. Изучаем математику: Кн. для учащихся 5-6 кл. общеобразовательных учреждений. - М.:“Просвещение», 1995. - 255 с.
2. Rayxanov Sh.R., Qosimov F.M. O‘quvchi ijodiy faoliyatini oshirishda mantiqiy topshiriqlarning roli / To‘plam.: O‘qitishning pedagogik-psixologik asoslari: Muammo va istiqbollar. –Buxoro: 2002. 198- b.
3. E.G‘.G‘oziev. Psixologiya. Toshkent: O‘qituvchi. 2008. 351 bet.
4. Фридман, Л. М. Как научиться решать задачи [Текст] / Л. М. Фридман, Е.Н. Турецкий. - М. : Просвещение, 1984. - 175 с.
5. Karimova K.R. The Content and Essence of the Concept of Logical Problem in Primary Education. International Journal on Integrated Education. Volume 5, Issue 1, Jan 2022. - P.219-223.
6. Mamatov M.Sh., Mamadjanova M.K. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining

tafakkur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda mantiqiy masalalarni o‘rni va ahamiyati.
Xalq ta’limi. –Toshkent, 2020.- №5. -B. 56-60.